

INFLUENCIA DE LA REFLEXIÓN CRÍTICA EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL DISTRITO DE ICA, 2019

Influence of Critical Reflection on the Improvement of Teaching Performance in of Primary Education Performance in the Ica District, 2019

DOI: <https://doi.org/10.54943/lree.v3i1.241>

 Jenny Estela Morales Rojas ¹
(jenni.estela.morales@gmail.com)
(<https://orcid.org/0000-0002-9777-9369>)

¹ Ministerio de Educación del Perú,
Lima, Perú

RESUMEN

El presente artículo es el resultado de una investigación cuyo objetivo principal es, conocer en qué medida, la reflexión crítica podía influir en la mejora del desempeño docente, considerando que el desempeño docente es uno de los factores determinantes para el logro de aprendizajes en los estudiantes, lo que refiere que la reflexión crítica es un proceso permanente y sistemático de análisis y valoración de la práctica pedagógica, que impactan en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y en el desempeño de los propios docentes, se hacía necesario sustentar la importancia del fortalecimiento de las competencias reflexivas en los docentes para que logren autonomía y responsabilidad en la mejora continua de su práctica pedagógica.

Esta investigación cuasi experimental, se inició observando a 441 docentes del nivel primaria, seleccionando a 100 docentes para el grupo experimental y 31 para el grupo de control, asimismo se utilizaron técnicas de observación, de test, y de fichaje. Se concluyó en esta investigación que los docentes del grupo experimental, con quienes se promovió la práctica reflexiva asumieron de manera más consciente y autónoma la responsabilidad de la mejora de su práctica pedagógica, demostrando la mejora en su desempeño de manera sostenida.

Palabras clave: reflexión crítica, acompañamiento pedagógico y docente.

ABSTRACT

This article is the result of a research whose main objective is to determine to what extent critical reflection could influence the improvement of teaching performance, considering that teaching performance is one of the determining factors for achieving learning in students. Critical reflection is a permanent and systematic process of analysis and evaluation of pedagogical practice that impacts the improvement of student learning and the performance of teachers themselves. Therefore, it was necessary to support the importance of strengthening reflective competencies in teachers so that they can achieve autonomy and responsibility in the continuous improvement of their pedagogical practice.

This quasi-experimental research began by observing 441 primary school teachers, selecting 100 teachers for the experimental group and 31 for the control group. Observation techniques, tests, and record-keeping were used. The research concluded that the teachers in the experimental group, with whom reflective practice was promoted, assumed more consciously and autonomously the responsibility for the improvement of their pedagogical practice, demonstrating sustained improvement in their performance.

Keywords: critical reflection, pedagogical accompaniment, and teacher.

Artículo recibido: 15/09/2022
Arbitrado por pares
Artículo aceptado: 13/12/2022
Artículo publicado: 01/01/2023

INTRODUCCIÓN

En los últimos años la educación a nivel mundial se ha enfocado en la búsqueda de la calidad de los aprendizajes, considerando que su logro, depende en gran medida de la calidad del desempeño docente. Asimismo, se identificó que en los programas formativos donde se hacía incidencia en el enfoque crítico reflexivo, los docentes iban adquiriendo mayor autonomía, mientras que en los programas donde se brindaba una asesoría prescriptiva no sucedía lo mismo, debido a que los docentes no interiorizaban los cambios de manera consciente.

Debido a esta situación observada, surgió el interés por investigar en qué medida influía la reflexión crítica en la mejora del desempeño docente, con la intención de poner en relieve las competencias reflexivas y autocríticas como medio para resignificar la práctica pedagógica y revalorizar el profesionalismo docente. Cuando nos referimos al desempeño docente en el Perú, no podemos dejar de mencionar al Marco del Buen Desempeño Docente, que es una herramienta pedagógica que estandariza las competencias y desempeños que los docentes deben demostrar para responder al perfil ideal.

Bromley, (2017). Acompañamiento pedagógico y reflexión crítica docente, en las Instituciones Educativas del nivel Primaria, Tercer Ciclo, UGEL N° 05, El Agustino, Lima 2017, se concluyó que el acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con la reflexión crítica docente en su institución educativa; del mismo modo, que se relaciona significativamente con la reflexión personal de los docentes, así como se confirmó que se relaciona con la reflexión pedagógica de los docentes y, con la reflexión institucional de los docentes; cumpliendo de esta manera con los objetivos principal y específico propuestos.

Chacón (2006) en su artículo científico sobre indagar qué sucede y cómo se promueve el desarrollo de competencias para la reflexión y la crítica en la carrera de Educación Básica Integral de la Universidad de Los Andes Táchira (CEBI). Para ello, se utilizó un cuestionario dirigido a los cursantes del 10° semestre y se realizó una entrevista a fin de comprender e interpretar cómo los estudiantes aprenden a ser críticos reflexivos y su trascendencia en prácticas docentes innovadoras. Con base en los resultados encontrados se exponen acciones que podrían mejorar la calidad de la formación de los futuros docentes de CEBI en la Universidad de Los Andes Táchira.

Del mismo modo, Marjeta y Barbara (2017) en su artículo científico afirmaron que en la reflexión crítica educativa los maestros se autoevalúan, como aprendices y maestros, en el aprendizaje y enseñanza enmarcado en el contexto social y de las políticas educativas, indagando sobre los valores inmersos y haciendo que otros sean conscientes y que indaguen y reconozcan, que conocimientos y metodologías necesitan para mejorar los aprendizajes.

Álvarez, Betancur, Esquivel, Osuna, Suarez y Zuluaga (2017) sustentaron en la Universidad de Santo Tomas, Colombia; la tesis cuyo objetivo fue comprender la reflexión de los maestros frente a estrategias didácticas de pensamiento creativo. El enfoque fue cualitativo, se utilizó la entrevista estructurada como instrumento, y una muestra de 47 docentes. Los resultados indicaron que la implementación de estrategias de pensamiento creativo, Didáctica y reflexión innovaron e intensificaron el desarrollo de la enseñanza aprendizaje.

Atúncar (2019) en su tesis sobre Acompañamiento pedagógico y reflexión crítica docente en el nivel primario de la Red 02 Pachacutec UGEL Ventanilla, 2019 El objetivo general fue determinar la relación que existe entre las variables, con una población de 343 docentes y la muestra fue compuesta por 182 docentes. El método empleado fue el hipotético-deductivo, el propósito del diseño fue no experimental de corte transversal, concluyó que existe relación positiva alta ($\rho=0,931$) entre el acompañamiento pedagógico y reflexión crítica docente en el nivel primario de la Red 02 Pachacutec UGEL Ventanilla, 2019.

Contreras (2020) en su artículo sobre “Reflexión crítica como elemento de profesionalización de la formación inicial del profesorado de historia” resaltado que ayudaría a los docentes identificar las ideologías subyacentes a su propia práctica, y aún más en el caso de la enseñanza, puesto que conlleva prácticas discursivas que son constantemente mediadas por relaciones de poder. Sin embargo, diversas investigaciones dan cuenta que los profesores de historia no poseen; se concluye que la formación inicial del profesorado de historia, necesita integrar procesos formativos como la reflexión dialógica desde una mirada crítica.

Porras (2020), en su artículo científico afirma que la práctica reflexiva es un 10 procedimiento consciente, intencional, metódico, deliberar, ético, social e histórico, sensato, rememorativo y progresista, cuyo objetivo es la búsqueda de su propio desarrollo personal y profesional, además, involucra un distanciamiento de su práctica docente, para que pueda pensar en sí mismo y un aplazamiento de su juicio con el fin de actuar objetivamente.

Joya (2020) en su artículo científico sobre la evaluación formativa como proceso pedagógico cumple una función esencial para optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, no obstante, es una práctica poco estudiada y aplicada en el quehacer educativo. Como conclusión, se determinó que los docentes valoran y promueven, en sus sesiones de enseñanza, la evaluación formativa porque mejora las competencias de los alumnos con una evaluación permanente y una mayor participación en clase. Además, utilizan, en su mayoría, instrumentos de evaluación formativa como intervenciones orales, prácticas calificadas, trabajos colaborativos y rúbricas para evaluar exposiciones grupales de los estudiantes.

Para Domingo (2021), señala en su artículo científico sobre la práctica reflexiva es considerada como un modelo de aprendizaje profesional, basado en la experiencia propia docente en el contexto donde se desenvuelve y la reflexión sobre su propia práctica, es una opción formativa que se inicia en uno mismo y no del aprendizaje teórico que considera la experiencia personal como profesional, cuyo objetivo es mejorar la práctica docente, asimismo, este modelo, pretende profundizar en el conocimiento del curso, didáctica y pedagogía, además se pretende que el docente sea capaz de autoformarse al transformar su reflexión de su práctica en un hábito que debe ser integrado a su profesión.

Sevilla, Sánchez, Nauca, Martínez y Vidal (2021) en su artículo científico “Acompañamiento pedagógico y la práctica reflexiva docente”, tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre las variables. El tipo de investigación fue básica y el diseño no experimental. El enfoque fue cuantitativo, muestra estuvo constituida por 31 docentes, se realizó el análisis estadístico, en donde se estableció una relación de $r=0.008$ entre las variables Acompañamiento Pedagógico y Práctica Reflexiva, era positiva y escasa. La significancia fue de $p= 9,64$ mayor a 0.05 lo que mostró que la relación no es significativa, y, en consecuencia, se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la hipótesis alterna. Llegando a la conclusión que no hay evidencia suficiente que relacione las dos variables.

Por consiguiente, según Salinas, Rozas, Cisternas y Gonzales (2019) definen la práctica reflexiva como evaluación, comprensión y análisis crítico de la práctica docente a partir de las distintas formas de conocimiento profesional, en particular, del conocimiento sobre la enseñanza, el aprendizaje y el contexto donde se realiza el trabajo docente, adquiridos durante la formación y durante la experiencia práctica del profesor.

Anijovich y Capelleti (2018) afirman que la práctica reflexiva, revisar la experiencia, analizarla críticamente, saber si se cumplen con las competencias previstas y si se lograron los desempeños. También es dialogar ese proceso analítico, pero no solo con la experiencia y nuestras teorías en uso, sino con principios teóricos que nos permitan profundizar sobre ella.

Hace referencia al pensamiento crítico, al requerir del soporte lógico y racional de nuestros pensamientos a través de un movimiento dialéctico que rete constantemente nuestra forma de

pensar, por ello podemos considerar el pensamiento crítico como una actividad mental disciplinada que permite evaluar los argumentos o proposiciones haciendo juicios que puedan guiar la toma de decisiones”. (Magisterio, 2016).

Considerando el Marco del Buen Desempeño Docente, se llegó a establecer dominios de desempeño docente, según de acuerdo al Ministerio de Educación (2012): Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes (p.18).

Esta investigación es importante porque sostiene que la experiencia docente, se enriquece, cuando pasa por el tamiz de la autocrítica, el auto cuestionamiento, como consecuencia de la reflexión crítica, por lo que se considera de vital importancia reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica, porque quién no revisa su práctica, no tendrá la oportunidad de analizar sus aciertos o los aspectos en los que puede mejorar, ello implica tener la capacidad de realizar procesos de deconstrucción y reconstrucción de la práctica pedagógica, analizando sus creencias y contrastándolas con los aportes teóricos, para realizar una práctica pedagógica consciente, coherente y sustentada. La presente investigación tuvo como objetivo principal conocer la influencia de la reflexión crítica para la mejora del desempeño docente de Educación Primaria en el Distrito de Ica, el año 2018.

METODOLOGÍA

La investigación realizada se enmarca en una investigación explicativo causal y el diseño de tipo cuasi-experimental, siendo el modelo específico entre los mencionados el “Diseño de comparación estática o comparación de grupos”.

Al determinarse, el diseño cuasi experimental, con GE y GC, como Grupos no equivalentes, no es necesario que tengan que ser igualados, a la que Hernández, Fernández y Baptista (2014) llama “Diseño de Dos Grupos no Equivalentes”, porque el estadístico, que permite contrastar las hipótesis de la investigación toma en cuenta la media aritmética y la varianza poblacional del GE y GC.

El tamaño de la muestra se determinó aleatoriamente en GE=100 y GC=31. Entre los principales instrumentos utilizados están las fichas de observación de las actividades realizadas en el trabajo de campo, textuales y resúmenes, material bibliográfico de información, cuestionarios para las encuestas que permitieron recoger información sobre la reflexión crítica, para luego aplicar para su procesamiento el análisis descriptivo e inferencial.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la aplicación del Cuestionario en Prueba aplicada a la muestra del Programa de Acompañamiento Pedagógico sobre REFLEXIÓN CRÍTICA para mejorar el DESEMPEÑO DOCENTE en Grupo Experimental y Grupo de Control.

Tabla 01

GRUPO EXPERIMENTAL												GRUPO DE CONTROL					
DESEMPEÑO DOCENTE												DESEMPEÑO DOCENTE					
57	54	52	59	50	56	58	58	55	53	58	56	58	49	49	50	50	45
56	54	59	53	56	56	50	58	59	53	55	58	58	51	52	44	47	45
57	60	52	59	55	58	57	52	59	52	59	55	60	47	48	48	48	49
57	54	55	59	57	58	56	57	54	52	55	53	58	50	50	51	49	48
58	48	53	48	53	55	54	55	58	53	58	60	59	51	51	54	48	47
56	56	53	54	60	56	51	55	54	52	55	60	58	56	43	50	47	45
54	51	58	49	53	55	59	59	51	55	55	57	59	46				
56	56	58	54	51	60	58	58	51									

Aplicación de la estadística a los datos recopilados sobre Desempeño Docente en Grupo Experimental y Grupo de Control.

Tabla 02

	Grupo Experimental	Grupo de Control
Media Aritmética	55.58	48.64
Desviación Estándar	2.94	2.82
Varianza poblacional	8.56	7.71
Mediana	56	49

Interpretación:

El Cuadro 1, muestra la información total correspondiente a los datos recopilados en cuestionario conteniendo las preguntas sobre la variable dependiente "DESEMPEÑO DOCENTE", en Grupo Experimental GE, correspondiendo éstos a la media aritmética de 55.58 puntos, la Desviación Estándar en 2.94, la Varianza Poblacional en 8.56 y la Mediana en 56 en una muestra de 100 participantes; y en Grupo de Control GC, la Media Aritmética en 48.64 puntos, la Desviación Estándar en 2.82, la Varianza Poblacional en 7.71 y la Mediana en 49 en una muestra de 31 participantes.

Figura 01

Diferencias entre los promedios de grupo experimental y control

Interpretación:

Resultados totales de los promedios obtenidos en el cuestionario con un 55.5% en grupo experimental y un 48.6% en grupo control en los participantes del Programa de Acompañamiento Pedagógico sobre REFLEXIÓN CRÍTICA para mejorar el DESEMPEÑO DOCENTE en las dimensiones consideradas, en Grupo Experimental y Grupo de Control.

DISCUSIÓN

En el procesamiento para demostrar las hipótesis de la investigación, quedó evidenciada que existe una influencia significativa de la reflexión crítica para elevar el desempeño docente entre los profesores de nivel primaria después de haber participado en el Programa de Acompañamiento Pedagógico 2018, logrando los objetivos generales de la investigación, con promedios que corresponden a ser de 55.58 puntos para el GE y de 48.64 para el GC con diferencias significativas demostradas estadísticamente.

Por coinciden, en cuanto, a la investigación realizada por Mena y García (2013), llegan a consideraciones sociopolíticas como temas motivadores para mejores aprendizajes, por cuanto, para lograr los objetivos de clase, no bastan las propuestas pedagógicas, sino que ellas deben acompañarse con temas de carácter sociopolítico, que despiertan el interés de los estudiantes y son los que comúnmente ayudan a la reflexión crítica de docentes y estudiantes y con ellas los aprendizajes esperados.

De la misma manera, a la tesis de Bromley, (2017), quien sostiene que el acompañamiento pedagógico para la reflexión crítica docente, es, efectivamente un hecho que compromete la participación del docente cuando eleva la calidad de su propia reflexión, pero, igualmente conlleva la reflexión de los estudiantes, de sus colegas considerado colectivamente, así como el de las instituciones, por el que sugiere que de este modo quedan cumplidos los objetivos generales y específicos de la investigación por cuanto incluyen aspectos pedagógicos y didácticos de gran relevancia que enriquecen al docente y la institución de la que forma parte.

La educación como proceso social, es una tarea encomendada a los docentes para permitir la transmisión de conocimientos socialmente adquiridos en la experiencia de cientos de miles de

generaciones que cumplieron históricamente su ciclo vital y, que se precisa transmitir a las nuevas generaciones que advienen, y que se obligan a aprenderlo todo con la guía profesional de los profesores, todos los conocimientos y valores de una generación con los niveles del desarrollo social de su época histórica para perpetuarlos y superarlos en una constante de su desarrollo social.

CONCLUSIÓN

En conclusión, se demostró que existe una influencia significativa de la reflexión crítica en la mejora del desempeño docente de Educación Primaria en el Distrito de Ica, desarrollada en el Programa de Acompañamiento Pedagógico 2018, pues demostraron sostenibilidad en su profesionalismo al conducir con pertinencia los procesos enseñanza- aprendizaje.

El fortalecimiento de las competencias reflexivas en los programas de formación docente es vital para formar docentes autónomos con pensamiento crítico, capaces de autocuestionar su práctica y plantear sus propias estrategias de mejora. Para lograr que los docentes puedan interiorizar de manera consciente los cambios que se dan en el campo educativo y que éstas sean sostenibles, deben promoverse procesos reflexivos desde la formación inicial y luego en la formación en servicio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anijovich, R., Capelletti, G. (2018). La práctica reflexiva en los docentes en servicio. Posibilidades y limitaciones. *Espacios en blanco. Revista de Educación*, 28, p 75 – 90
<https://www.redalyc.org/journal/3845/384555587005/html/>
- Álvarez, J., Betancur, M., Esquivel, M., Osuna, M., Suarez, M y Zuluaga, I. (2017). *Comprensión de la práctica reflexiva sobre el quehacer docente, basada en las estrategias didácticas que fortalecen el pensamiento creativo en la institución educativa Policarpa Salavarrieta del municipio de Sincelejo*. [Tesis de Maestría, Universidad Santo Tomas, Colombia]
<https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10102/pajaroalvarez2017.pdf?sequence=1>
- Atúncar, J. (2019) *Acompañamiento pedagógico y reflexión crítica docente en el nivel primario de la Red 02 Pachacutec UGEL Ventanilla, 2019* [Tesis de Maestría, Universidad Cesar Vallejo]
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/37343/Atúncar_QJW.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Bromley, Y. (2017). *Acompañamiento pedagógico y reflexión crítica docente, en las Instituciones Educativas del nivel Primaria, Tercer Ciclo, UGEL N° 05, El Agustino, Lima 2017*. [Tesis de Maestría, Universidad Cesar Vallejo]
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/5849/Bromley_CYM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Chacón, M. (2006). La reflexión y la crítica en la formación docente. *Educere*, 10(33), 335-342.
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102006000200017&lng=es&tlng=es.
- Contreras, P. (2020). Reflexión crítica como elemento de profesionalización de la formación inicial del profesorado de historia. *Revista Reflexión E Investigación Educativa*, 2(2), 117–128.
<https://revistas.ubiobio.cl/index.php/REINED/article/view/4127>
- Domingo, A. (2021). La práctica reflexiva: un modelo transformador de la praxis docente. *Zona Próxima*, 34, 1-21
<http://www.scielo.org.co/pdf/zop/n34/2145-9444-zop-34-3.pdf>

- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación*. México: McGRAW-HILL.
- Joya, M. (2020). La evaluación formativa, una práctica eficaz en el desempeño docente. *Revista Científica*, 5(16),179-193. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=563662985010>
- Mena, J. y García, M. (2015). El papel de la reflexión crítica en la construcción de conocimiento práctico docente. *Tendencias Pedagógicas*, 22, 197–210. <https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/2051>
- Magisterio (2016) “El pensamiento crítico reflexivo como herramienta para la educación de la competencia socioemocional”. *Revista Internacional Magisterio* <https://www.magisterio.com.co/articulo/el-pensamientocritico-reflexivo-como-herramienta-para-la-educacion-de-la-competencia>
- Marjeta, S. y Bárbara, S (2017). Reflexión crítica en el desarrollo profesional de docentes: retos y posibilidades. *CEPS Journal* 7 (3) p. 67-85 <https://doi.org/10.26529/cepsj.288>
- Ministerio de Educación (2012). *Marco del Buen Desempeño Docente*. Lima, Perú
- Porras, H. (2020). Construcción y validación de cuestionarios sobre la práctica reflexiva y el desarrollo profesional docente. *Revista Científica de Ciencias Sociales y Humanidades*, 11(1), 48-61. <http://revistas.udh.edu.pe/index.php/udh/article/view/141e/77>
- Salinas, A; Chandia, E., y Rojas, D. (2017). Validación de un instrumento cuantitativo para medir la práctica reflexiva de docentes en formación. *Estudios Pedagógicos*, 53 (1), 289-309. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173553246017>
- Sevilla, T., Sánchez, S., Nauca, R., Martínez, E. y Vidal, J. (2021). Acompañamiento pedagógico y la práctica reflexiva docente. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(4), 4430-4447. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i4.630